

TÍTULO: TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O MANEJO DA SARCOPENIA EM PESSOAS IDOSAS: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA.

DOI: 10.5281/zenodo.17763999

AUTORES: SANNYA PAES LANDIM BRITO ALVES, ANA CAROLINA DE MACÊDO LIMA, OLGA MARIA CASTRO DE SOUSA, LUANA BASTOS ARAÚJO, LARA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, ANNARELLY MORAIS MENDES, ÁLVARO SEPÚLVEDA CARVALHO ROCHA, MARIA DO LIVRAMENTO FORTES FIGUEIREDO.

INTRODUÇÃO: O ENVELHECIMENTO TEM AUMENTADO A PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS E CONDIÇÕES COMO A SARCOPENIA, QUE AFETA A QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS IDOSAS. MÉTODOS DE RASTREIO E TECNOLOGIAS DE SAÚDE SÃO ESSENCIAIS PARA A DETECÇÃO E GERENCIAMENTO DESSA CONDIÇÃO. **OBJETIVO:** MAPEAR AS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O MANEJO DA SARCOPENIA EM PESSOAS IDOSAS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIDA ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025. FORAM CONSIDERADAS ELEGÍVEIS AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DESTINADAS AO MANEJO DA SARCOPENIA EM PESSOAS IDOSAS, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEXTO DE CUIDADO, SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL E DE IDIOMAS. FORAM EXCLUÍDAS AS TECNOLOGIAS QUE NÃO APRESENTARAM DESCRIÇÕES OU INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE SUAS FUNCIONALIDADES. A PESQUISA FOI REALIZADA NAS BASES DE REGISTROS E LOJAS VIRTUAIS: WIPO; EPO; INPI, ALÉM DA APPLE STORE® E DO GOOGLE PLAY®. FORAM UTILIZADAS STRINGS SELECIONADAS NO DECS E MESH TERMS: “AGED”; “SARCOPENIA”; “DIGITAL TECHNOLOGY”; “SOFTWARES”. A SELEÇÃO OCORREU EM DUAS ETAPAS: LEITURA INICIAL DE TÍTULOS E RESUMOS E ANÁLISE DETALHADA DAS APLICAÇÕES. FOI REALIZADA A ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS DADOS. **RESULTADOS:** A BUSCA RETORNOU 316 REGISTROS, DOS QUAIS 8 COMPUSERAM A AMOSTRA FINAL. IDENTIFICOU-SE QUE 3 SOFTWARES FORAM ENCONTRADOS NA EPO, 3 NO INPI E 2 NA APPLE STORE®. FORAM REGISTRADOS ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2024. 5 REGISTROS SÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS, 2 SÃO APLICAÇÕES WEB, E 1 PROGRAMA DE COMPUTADOR. OS REGISTROS SÃO VOLTADOS PARA A PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO E GESTÃO DA SARCOPENIA EM PESSOAS IDOSAS. AS SOLUÇÕES INCLUEM TECNOLOGIAS QUE ANALISAM MOVIMENTOS, COLETAM DADOS DEMOGRÁFICOS E FUNCIONAIS, UTILIZAM QUESTIONÁRIOS, E FAZEM PREVISÕES DE RISCO COM BASE EM INFORMAÇÕES CLÍNICAS E DE DESEMPENHO. **CONCLUSÃO:** OBSERVOU-SE UM NÚMERO AINDA LIMITADO DE SOFTWARES VOLTADOS AO MANEJO DA SARCOPENIA EM PESSOAS IDOSAS, O QUE APONTA À NECESSIDADE DE MAIOR INVESTIMENTO EM PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA VOLTADA A ESTA TEMÁTICA.

PALAVRAS-CHAVE: IDOSO, SARCOPENIA, TECNOLOGIA DIGITAL.